

UZLUKSIZ TA'LIM TIZIMIDA O'ZBEKISTON VA JAHON TARIXI DARSLARIDA INTERFAOL METODLARNI QO'LLASH USULLARI.

Yarmatov Raximboy Baxramovich

Pedagogika fanlari doktori, Professor v.b.

To'ychiyeva Dilnoza Ikrom qizi

Jizzax Davlat Pedagogika Instituti magistranti

Annotatsiya: Uzluksiz ta'lim tizimida O'zbekiston va Jahon tarixi darslarida mavzuga mos ravishda interfaol metodlardan unumli foydalanishi va shu bilan birga o'quvchilarda fanga qiziqishni yanada orttirish, ularda tarixiy tafakkur yohud tarixiy tasavvurni shakllantirish, va bu orqali esa ta'lim sifatini yanada yaxshilash usullari haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: Interfaol, didaktika, metod, texnologiya, Piramida, Blef klub, Score, Sinkveyn, Labirint, Modellashtirish, interaktiv.

METHODS OF USING INTERACTIVE METHODS IN UZBEKISTAN AND WORLD HISTORY LESSONS IN CONTINUOUS EDUCATION SYSTEM.

Yarmatov Raximboy Bakhramovich

Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, etc.

To'ychiyeva Dilnoza Ikrom qizi

Graduate student of Jizzakh State Pedagogical Institute

Anotation: Eeffective use of interactive methods in accordance with the topic and at the same time increasing students' interest in science, historical thinking and historical imagination formation, and through this, ways to further improve the quality of education were thought about mind.

Keywords: Interactive, technology, didactics. Pyramid, Bluff Club, Sinkveyn, method, Labyrinth, Modeling, interactive.

Аннотация: Эффективное использование Интерактивных методов на уроках истории Узбекистана и всемирной истории в системе непрерывного

образования, ИВ то же время повышение интереса учащихся к науке, историческому мышлению формирование историческое воображение и через это размышление о путях дальнейшего повышения качества образования.

Ключевые слова: Интерактив, дидактика, метод, технология, Пирамида, Блеф-клуб, Счет, Синкуэй, Лабиринт, Моделирование, Интерактив.

Bugungi kunda ta'lim tizimini isloh qilish, davlat va nodavlat talim muassalari hamda kadrlar tayyorlash sohasida raqobat muhitini shakllantirish negizida talim tizimini izchil rivojlantirish, ta'lim va kadrlar tayyorlash tizimini jamiyatda amalga oshirilayotgan yangilanish, rivojlangan demokratik huquqiy davlat qurish jarayonlariga moslashtirish, kadrlar tayyorlash tizimini va mazmunini mamlakatning ijtimoiy va iqtisodiy taraqqiyoti istiqbollari, jamiyat ehtiyojlari, fan, madaniyat texnika va texnologiyaning zamonaviy yutuqlaridan kelib chiqqan holda qayta qurish va takomillashtirish ta'lim oluvchilarni ijodiy-intellektual va ma'naviy-axloqiy tarbiyalash, ularda kreativlik qobiliyatlarini rivojlantirish, buning samarali shakl va uslublarini ishlab chiqish va amaliyotga joriy etishni ta'minlovchi normativ, moddiy-texnik va axborot bazasini yaratish bo'yicha muayyan ishlar amalga oshirilmoqda.[1] Darhaqiqat, bugungi kunda ta'lim jarayoniga yangicha innovatsion ruh berish va bu orqali yuqori natijalarga erishish asosiy masalaga aylanmoqda. Bunda pedagogdan kasbiy mahorat va yuksak intellektual salohiyat talab etiladi. Jumladan, bo'lajak tarix o'qituvchilari ham yangi mavzu bayonini o'quvchilarga to'laqonli yetkazib bera olishi, ularda tarixiy tafakkur va tarixiy tasavvurni hosil qila olishi shu bilan birga an'anaviy va zamonaviy darslarni bir butunlikda samarali tashkil qila olishi darkor. Mazkur jarayonlarda esa ularga turli axborot texnologiyalari, innovatsion usullar, zamonaviy texnika vositalari va interfaol metodlar yordamga keladi. Chunonchi, interfaol metodlar – ko'pgina fanlarda samarali usullardan biri hisoblanmoqda. Xo'sh, interfaol metodlar o'zi nima? yohud ularning afzallik jihati qaysilar? Interfaol – ingliz tilida “interact”(rus tilida interaktiv) ifodalanib, lug'aviy nuqtai nazardan “inter” – o'zaro ,ikki taraflama, “act” – harakat qilmoq ,ish ko'rmoq kabi ma'nolarni bildiradi. Interfaol ta'lim -

ta'lim jarayoni ishtirokchilarining bilim, ko'nikma va malaka hamda muayyan axloqiy sifatlarini o'zlashtirish yo'lida birgalikda, o'zaro hamkorlikka asoslangan harakatni tashkil etishga asoslanuvchi ta'lim demakdir.[2] Interfaol metodlar har ikki tomon, xususan ham o'qituvchi, ham, o'quvchi faolligiga sabab boladi. Mazkur metodda mavjud masala yohud muammoni birgalikda, o'zaro muloqotda, bahs-munozara, fikrlash tarzida butun jamoa hamjihatligi asosida hal etiladi. Interfaol o'qitish esa - bu subyekt va obektlararo qaytuvchan aloqa yaxshi tashkillashtirilgan, ikki tomonlama axborot almashinuvini nazarda tutadi. Interfaol usulning asosiy vazifasi bu axborot almashinuvini jarayonini yo'naltirish va unga ko'maklashishdir. Buning uchun o'qituvchi: bir faktga nisbatan mavjud bo'lgan turlicha munosabat, fikrlarni aniqlaydi; ishtirokchilarning shaxsiy tajribasiga tayanadi; ularning faolligini ta'minlaydi, nazariya va amaliyotni o'zro bog'laydi; ishtirokchilarning ijodkorligini rag'batlantiradi.[3] Interfaol metodlarning maqsad va vazifalari - o'quvchilarni mustaqil, erkin, tanqidiy, tahliliy, mantiqiy, ijodiy fikrlashga va ular asosida to'g'ri qaror qabul qilishga, o'quvchilarni dars jarayonidagi muammoli vaziyatlardan chiqq olishga, fan yuzasidan topshiriq hamda vazifalarni nazariy va amaliy jihatdan bajara olish qobiliyatini shakllantirishga, o'quvchilarda jamoa shu bilan birgalikda yakka, mustaqil ishlashga, boshqarish va tashkilotchilik qobiliyatlarini qaror toptirishga, alohida izlanishlar olib borishga o'rgatishdan iborat. Asosiy omillardan biri - o'qituvchi va o'quvchi hamkorligi yuzaga keladi. Bu esa ta'limning ijobiy natijalaridan biri hisoblanadi. Interfaol usullarda - rolli o'yinlar, kasbiy-kompyuterli o'yinlar, interfaol o'quv adabiyotlari, kasbiy didaktik o'yinlar, axborot kommunikatsiya vositalari, ta'limning texnik vositalari, ko'rgazmali qurollar va metodik ko'rgazmalardan foydalanish mumkin. So'nggi yillarda pedagogikaga ko'pgina interfaol metodlar kiritildi va fan amaliyotiga joriy etildi. "Modellashtirish", "Ijodiy ish", "Chorraha", "SAN", "Blitz- so'rov", "Assesment", "Interfaol suhbat", "Muloqot", "Muammo", "Labirint", "Labirint 2(Keys stadty asosida)", "Sinkveyn" "Raqamli tarix" va boshqalar. O'zbekiston va Jahon tarixi darslarida mavzuga moslab yuqoridagi interfaol metodlarni qo'llash maqsadga

muvo'fiq. Bu avvalo, uzluksiz ta'lim tizimida o'quvchilarda fanga bo'lgan qiziqish, mustaqil izlanish, taqqoslash, qo'shimcha tarixiy manbalar o'qish va eng muhim jihatlardan biri, ularda uzoq o'tmishga nisbatan hurmat shakllanib boradi. Masalan, 6-sinf tarix darslarida "Ibtidoiy davr tarixi" mavzusini mustaxkamlashda "Sikveyn" metodidan foydalanilsa, o'quvchilarda erkin fikrlash va xotira imkoniyatlarini ochiladi. SINKVEYN - bu ma'lum qoidalarga asosan tuzilgan 5 ta satrdan iborat bo'lgan she'r.

1-satr - mavzu nomi;

2 - satr - bu mavzuni 2 ta sifat bilan aniqlash;

3 - satr - bu mavzu doirasidagi faoliyatni ko'rsatuvchi 3 ta fe'l;

4- satr - muallifning mavzuga munosabatini bildiruvchi 4 ta so'zdan iborat bolgan jumladan;

5- satr - mavzu yakuni, ixtiyoriy jumlarlar.

Ushbu metodni Jahon tarixi darslarida quyidagicha qo'llash mumkin.

Topshiriq nomi: Homo sapiens haqida umumiy tushuncha.

1-satr - Homo sapiens haqida umumiy tushuncha;

2-satr - Ongli, Qobiliyatli;

3-satr - Mehnat qurollarini o'rgandi, boshqa jonzotlardan ilgariladi, atrof-muhitga ta'sir o'tkazdi.

4-satr – Tafakkur va nutqqa ega;

5- satr - Homo sapiens – eng qadimgi odamlarning Homindae oilasiga mansub primat turi hisoblanadi.

Shu tariqa barcha o'quvchilar o'z varaqalariga tushunchalarini yozadi, tez va mazmunli bajargan o'quvchilar g'olib deb topiladi. Bundan tashqari, "SCORE" (BCOMC) - interfaol metodi o'quvchilarda muammolarni aniqlash qobiliyati, kognitiv ko'nikma va malakalarini rivojlantirish, mavjud manbalardan va imkoniyatlardan foydalanib muammoning yechimini topishni shakllantirishga yo'naltirilgan. -S (simpton) - muammoning belgisi. -C(cause) - sababi - O (outcome) - natijasi - R (resources) – manbai, - E(effect) – samarasi.[4] "SCORE" metodini

umumiy o'rta ta'lim maktablariing yuqori sinf o'quvchilariga qo'llansa samaraliroq bo'ladi. Ushbu interfaol metodni pedagog mavzu yuzasidan tarixiy shaxs yoki sodir bo'lgan voqealar, chunonchi tarixiy jarayonlar xususida vujudga kelgan muammoli vaziyat, bahs-munozara shaklida shaklida taqdim etadi. O'quvchilar guruhlarga bo'linadi va har bir jamoa o'z taqdimotlarini bayon qiladilar. Taqdimotni avval muammoning belgisi (S), keyin uning sababi (C), so'ngra natijasi (O), manbai (R) va samarasi (E) tartibda olib boriladi. Bu metodlar o'quvchilarda mustaqil fikrlarini bildira olish, jamoa bilan birga harakat qilish va yuqori faollikka chorlaydi. Uzluksiz ta'lim tizimida O'zbekiston tarixi darslarida qo'llash mumkin bo'lgan yana bir metod - "Blef - klub".

Uch bosqichli o'yin. Birinchi bosqichda siz shunday bo'lganiga ishonasizmi degan ma'noda savol beriladi. Masalan: Amir Temurni SHahrisabzda tug'ilganiga ishonasizmi? Savollarning qiziqarli bo'lishi o'yinni jonliroq chiqishiga yordam beradi. Misol uchun:

1. Boburning 18 ta farzandi borligiga ishonasizmi?
2. Saroymulxonimning yoshi Amir Temurnikidan katta bo'lganini bilasizmi?
3. Amir Husayn Amir Temurning qayin akasi deganlari rostmi?
4. To'xtamishxonga taxtni Amir Temur olib berganmi?

Javoblar ha yoki yo'q deb beriladi. To'g'ri javobni o'qituvchi o'qiydi.

Ikkinchi bosqichda o'quvchilar ikkitadan qiziqarli savol topib keladilar. O'qituvchi qiziqarli savollar uchun baho qo'yadi. Dorskaga chiqqan o'quvchilar savollarga yuqoridagidek ha yoki yo'q deb javob berishadi. Uchinchi bosqichda o'quvchilar bir biri bilan savol-javob qilishadi. Bahs g'olib aniqlanguncha, yoki beshta savol o'ynalguncha davom etishi maqsadga muvofiq. Bu o'yin o'quvchilarni savollar tuzish mahoratini shakllantiradi. SHu bilan birgalikda diqqatni to'plash, tezkor fikrlash ko'nikmasini shakllantiradi. "Piramida" metodida esa bir necha yoki barcha o'quvchilar qatnashadilar. Ular doskaga chiqib sinfga qarab gapirishadi. Bir o'quvchi doskaga yoki daftarga yozib turishi mumkin. O'yin qoidasi: Birinchi o'quvchi bir so'z aytadi. M: Temur. Ikkinchi o'quvchi davom etkazadi Temur,

Husayn. Uchinchi o'quvchi Temur, Husayn, Ilyosxo'ja. To'rtinchi o'quvchi Temur, Husayn, Ilyosxo'ja, Saroymulxonim. To'xtab qolgan yoki adashgan o'quvchi safdan chiqariladi. Xuddi shu tartibda tarixiy atamalarni ham so'rash mumkin. Mavzuni o'qituvchi yoki o'quvchilarning o'zlari tanlashlari mumkin. O'qituvchi birinchi so'zni o'zi boshlagani ma'qul, u qiyin so'z bilan boshlasa, hamma o'sha so'zni qaytaravergach xotirada yaxshi saqlanadi. [5] Interfaol metodlar bilan uyg'unlikda turli o'yinli texnologiyalar ham darsni mazmunini yanada boyitadi. Darsni birhillikdan xalos etadi faqat bunda bo'lajak atri o'qituvchilari dasrga moslab didaktik o'yinlarni to'g'ri tanlashi, shartlarini tushuntirish, o'yinning boshlanishi, kulminatsion nuqtasi, yakun va natijalarni e'lon qilishi, g'oliblarni rag'batlantirishi kerak. Va shundan so'ng o'tkazilgan o'yin haqida o'quvchilar fikrini so'raydi. Bu omillar ham dars uslublarini modernizatsiya qilishning bir usuli hisoblanadi. Umuman olganda, Uzluksiz ta'lim tizimida dars jarayoniga tadbiiq etilayo yuqoridagi interfaol metodlar, pedagogik texnologiyalar, innovatsion usullarning barchasini qo'llashdan maqsad – ta'lim sifatini ko'tarish va yuqori samaradorlikka erishishdan iborat. Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash joizki, uzluksiz ta'lim tizimida tarix darslarida turli interfaol metodlardan foydalanish orqal ita'lim sifatini oshiradi, o'quvchilarda fanga qiziqishni yanada orttiradi, eng asosiysi o'qituvchi va o'quvchi uchun yangi imkoniyatlarni yaratib beradi. Bugungi zamonaviy ta'lim tizimida O'zbekiston va Jahon tarixi darslarida interfaol metodlarni qo'llash o'zining samarali natijalarini bermoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Sh.M.Mirziyoyev. Buyuk kelajagimizni mard vas olijanob xalqimiz bilan birga quramiz.- T.; O'zbekiston. 2017. – 488-b.
2. Interfaol metodlar: Mohiyati va qo'llanilishi /Metodik qo'llanma. Tuzuvchilar: D.Ro'ziyeva, M.Usmonboyeva , Z.Xoliqova . – T.; Nizomiy nomidagi TDPU nashriyoti , 2013. – 4.39-b.

3. M.Tojiyeva, B.Ziyomammedov, M.O'ralova. Pedagogik texnologiya va pedagogik fanining o'quv mashg'ulotlarini loyihalash.- T.; "Tafakkur Bo'stoni" .2012 115-b.
4. R.Eshmammedov,A.Abdulqodirov, A.Pardayev. Tarbiyada innovatsion texnologiyalar.- T.; 2010y 48-b..
5. Xoshimov T. Tarix darslarida didaktik o'yinlar .-Jizzax 2015y.7-11-betlar.